

PEDAGOGICAL SCIENCES

ANALYSIS OF THE ISSUE OF HISTORICAL AND PEDAGOGICAL SOURCES ON EDUCATIONAL VALUE OF THE HUMANITIES

Kokhan L.

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Honored Teacher of Ukraine, Associate Professor of the Department of Basic and General Scientific Training of Foreign Citizens, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, B. M. Lyatoshynsky Kharkiv Music Professional College (Kharkiv, Ukraine)

АНАЛІЗ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛ ПРО ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Кохан Л.В.

кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений вчитель України, доцент кафедри базової та загальнонаукової підготовки іноземних громадян, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харківський музичний фаховий коледж імені Б. М. Лятошинського (м. Харків, Україна)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7778956>

Abstract

The article deals with analysis of historical and pedagogical sources. It is set that the use of educational value of the humanities is a sign of the first schools of Kievan Rus. It is revealed that during the Polish-Lithuanian era in Brotherhood schools of Ukraine as the first higher educational institutions (Ostroh School-Academy) humanities placed a great role on personality development. It is proved that in Kyiv-Mohyla Academy humanitarian sciences as the important component of education were provided by such subjects as grammar, poetics, rhetoric, philosophy.

Анотація

У статті проаналізовано вітчизняні історико-педагогічні джерела. З'ясовано, що використання виховних можливостей гуманітарних наук характерне вже для перших шкіл Київської Русі. Розкрито, що у братських школах України за часів польсько-литовської доби в перших вищих навчальних закладах (Острозькій школі-академії) у формуванні особистості великого значення також надавали гуманітарним наукам. Доведено, що в Києво-Могилянській академії важливою складовою також була гуманітарна освіта, яка забезпечувалась такими предметами, як граматики, поезика, риторика, філософія.

Keywords: historical and pedagogical sources, educational potential, moral and ethical issues, humanities, personality.

Ключові слова: історико-педагогічні джерела, освітньо-виховний потенціал, морально-етичні питання, гуманітарні дисципліни, особистість.

На сучасному етапі розвитку вищої освіти в Україні особливої ваги набувають сутнісні зміни в сфері гуманітарної освіти. Важливо проаналізувати історико-педагогічні джерела і показати еволюцію розвитку гуманітарних наук. Дослідити зміст та спрямованість, стратегію й найближчі перспективи розвитку гуманітарної освіти, від яких залежить характер і світогляд наступних поколінь людей. Для цього потрібен цілісно орієнтований рівень аналізу, який дасть можливість адекватно оцінити як ступінь взаємозв'язку гуманітарної, природничої та технічної освіти, так і ступінь інтегрованості сучасної освітньої системи в Україні загалом, роль гуманітарної освіти в зростанні цієї інтегрованості та підвищенні якісних показників освіти (зокрема, у контексті європейської інтеграції українського суспільства) [3, 4].

Як свідчить аналіз вітчизняних історико-педагогічних джерел, використання виховних можливостей гуманітарних наук характерне вже для перших шкіл

Київської Русі. Заснування київським князем Володимиром шкіл «учіння книжного» вимагало і створення підручників, і вивчення тогочасної рукописної літератури. Після появи «Зборника Святослава» зростає інтерес до вивчення літератури, вводяться елементи «вільних мистецтв», зокрема словесних наук – риторики і піітики. Активно йшло ознайомлення й з грецькою культурою через сприйняття її завдяки кирило-мефодіївській писемній традиції. Пізніше значний вплив на розвиток гуманітарних наук мали праці Максима Грека, зокрема, «Про художнє ведення книжне» та «Про користь граматики, риторики й філософії», які пропагували словесні науки.

Крім того, у школах «книжного учіння» широко використовувались самобутні твори давньоруських авторів, різні збірки повчань, у яких розглядалися моральні аспекти формування особистості. Найбільш цінним у площині досліджуваної проблеми вважаємо «Слово про закон і благодать» Іларіона, «Слова» і «Повчання» Кирила Туровського, «Повчання» дітям

Володимира Мономаха та ін. Перший київський митрополит Іларіон підкреслював у своєму творі, що найбільш ефективним чинником, який запобігає розвитку злого й бездуховного в людині, є переконаність у тому, що справжнім багатством для кожного є внутрішня чистота й духовність, а не земні скарби і влада. Іларіон також наголошував на необхідності виховання молоді на героїчних традиціях як найбільш дієвому засобі її підготовки до захисту рідної землі.

Кирило Туровський, якого називали «найбільш сяючим Златоустом» Київської Русі, у своїх проповідях, молитвах, повчаннях певним чином, як зазначають науковці, конкретизував релігійно-моральну програму формування особистості. Людина, на його переконання, не народжується ні доброю, ні злою, проте нагороджена від природи силою волі, тому, завдяки власній волі, сама сприяє розвитку в її душі добрих начал і запобігає злим; дотримуючись вимог християнської моралі, «самовласна» людина може у своїй моральній поведінці обирати ті життєві діяння і вчинки, здійснення яких веде до добра [5, с.29].

До високих духовних ідеалів закликав молодь і київський князь Володимир Мономах, який у своєму «Повчанні» дітям узагальнив загальнолюдські моральні заповіді й перелічив ті правила і норми поведінки, які вважав своєрідним критерієм вихованості особистості. Розкриваючи гуманістичні й патріотичні принципи виховання дітей, Володимир Мономах акцентував увагу на тому, що Богу слід догоджати не стільки молитвами й постом, скільки добрими справами, патріотичними і трудовими ділами, привітністю й чуйністю у ставленні до людей, особливо до слабких і хворих, готовністю захищати їх від кривди, зла, несправедливості. Навчав Володимир Мономах і того, як стати активними громадянами країни, бути добрими сім'янами, побороти лінощі тощо. «Повчання» було популярним не лише в школах, його використовували й деякі «майстри грамоти», читали з церковних амвонів, що значною мірою впливало й на характер сімейного виховання простого народу: у родині дітям змалку прищеплювалась любов до родини, до народних обрядів і звичаїв, їх учили сумлінно виконувати домашні й сільськогосподарські роботи, виховували в них працелюбність. Зауважимо, що навчальні книги, які використовувалися у школах Київської Русі (букварі, граматики, азбуковники та інші), вміщували релігійні тексти морально-виховного змісту. Цій же меті служили церковні книги Святого Письма, широкого розповсюдження також набули староболгарські переклади духовної церковної літератури: патерики, апокрифи, життя святих, твори «отців церкви» тощо.

Слід наголосити й на тому, що у всіх вищезгаданих творах, педагогічних пам'ятках, навчальних книгах у формі повчань і настанов викладались основи християнської моралі. А оскільки вони традиційно використовувалися для читання в школах, у церквах, для завчання напам'ять, – ці твори також виконували роль своєрідних учителів життя і моралі.

Як засвідчив аналіз українських історико-педагогічних джерел, у братських школах України за часів польсько-литовської доби в перших вищих

навчальних закладах (Острозькій школі-академії та Києво-Могилянській академії) у формуванні особистості великого значення також надавали гуманітарним наукам. Аналіз статутів братських шкіл дозволив підсумувати, що в змісті освіти переважали мови (рідна проста, слов'янська, грецька, латина, польська), поетика, богослов'я. З предметів «семи вільних мистецтв» особливо цінувалась граMATика, яка вважалась ключем до знань, що сприяє «пізнанню всього нероздільного союзу наук»; риторика, що «учить слів і красномовства»; музика як наука співу, «котрий науки круг себе гуртує». Слід сказати, що вплив музики на учнів братських шкіл у площині досліджуваної проблеми був цілеспрямованим і дієвим. Рівень викладання співу був високим, тому учні займались хором співом, вивчали церковні, вокальні твори, виявляли зацікавленість до лірики у її біблійних жанрах. У навчально-виховному процесі також використовувалось і віршування в різноманітних жанрах і стилях. Згідно з традиціями братських шкіл навчання віршуванню проводилося за зразками як античних, так і європейських авторів. Це давало можливість кожному вступити в діалог зі стародавніми поетами, відчувати себе в атмосфері витоків культури й водночас використовувати усвідомлене для власної творчості. Поступово започатковувалась традиція: кожному учневі скласти вірша за зразком, запозичивши строфіку римунання, до будь-якого свята чи визначної події, спочатку суто релігійного характеру, а пізніше – напівсвітського.

Варто також підкреслити, що в кінці XVI століття перша друкована «Азбука» І. Федорова містила мотиви патріотичного виховання. Особливо гостро вони звучали у заключній частині, в «Молитві Манасія», який кається у великому злочині – в тяжку годину він зрадив свій народ. Сам текст молитви вміщував заклики до мужності, героїзму, вірності рідному народові, стійкості у боротьбі з ворогами. Слід сказати, що цю «Азбуку» перевидували кілька разів у Києві, Львові, Чернігові, Почаєві. Нею користувалися не лише вчителі й учні братських шкіл України, але й мандрівні дяки [5, с.53].

Аналіз змісту навчальних програм Києво-Могилянської академії дозволив дійти висновку, що в цьому навчальному закладі важливою складовою також була гуманітарна освіта, яка забезпечувалась такими предметами, як граMATика, поетика, риторика, філософія. У змісті риторики й поетики зустрічаємо рекомендації стосовно читання й сприймання художнього тексту, стилістичного аналізу творів, од, кантів та епіграм. Про це свідчить як підбір джерел, так і методика роботи над текстом, яка включала навчання виразному читанню, розгляд літературних термінів, жанрів, стилістичний аналіз, студіювання літературних зразків, написання й виголошення текстів і віршів, написання творів, доповідей.

Науковці називають 22 навчальні поетики, укладені латиною київськими професорами, які можна вважати авторськими курсами, за якими велось

викладання літератури. Важливим тут було здійснення морально-етичного виховання засобами художнього слова, зокрема, на матеріалах біблійських текстів, які читали, завчали напам'ять, співали. Часто посилались викладачі на рекомендації відомого українського письменника-полеміста І. Вишенського, який звертав увагу кожного, хто читає книгу, на необхідність вироблення уміння «усвідомленого сприйняття тексту» та готовності до «сприймання духовних цінностей» [6, с.21].

Таким чином, нова гуманітарна парадигма освіти, що формується на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку науки, культури, освіти та виховання, доведених теорією та перевірених практикою знань, має відповідати потребам особистості, суспільства та держави. Основними шляхами досягання цього вбачаються:

- вивчення й розвиток вітчизняної культури;
- опанування мови – фахової та літературної;
- вивчення й рецепція кращих досягнень світової духовної культури й гуманітарної науки, зокрема:
 - оволодіння основними засобами залучення до світової культури й сучасних засобів наукової комунікації (вивчення іноземних мов, оволодіння комп'ютерними технологіями, Інтернетом тощо);
 - запровадження ефективних освітніх технологій, включно з дистанційними;
 - участь у створенні нової системи методичного та інформаційного забезпечення вищої школи через входження України в трансконтинентальну систему комп'ютерної інформації;
 - інтеграція академічної та галузевої науки;
 - вироблення стратегії розвитку гуманітарної освіти в гуманітарних, технічних, природничих вищих закладах освіти, перспектив відродження й розвитку національної вищої школи, нових педагогічних технологій;
 - розроблення системи діагностики якості гуманітарної освіти для визначення відповідності рівня освіти державним стандартам з урахуванням

досвіду, який уже набули навчальні заклади України [1, 3].

Невід'ємною складовою досліджень проблем гуманітарної освіти є проблема словесності, зокрема – української та іноземних мов, перетворення її на провідний засіб становлення та виховання нової генерації української інтелігенції, спроможної власним прикладом духовно збагачувати середовище своєї професійної діяльності [2, 3].

Отже, гуманітарні науки необхідні, щоб дати відповіді на питання про те, як людина повинна ставитися до себе і навколишнього світу, яким має бути це ставлення, щоб уникнути загибелі, виродження людства.

Актуальним напрямом подальшого дослідження є стратегії розвитку загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей.

Список літератури:

1. Актуальні проблеми гуманітарної освіти: збірник наукових праць / За ред. А. М. Ломаковича і Г. В. Онкович. – Київ-Кременець: КОГП ім. Т. Шевченка, 2004. – 400 с.
2. Коломієць О. Б. Педагогічне забезпечення культурологічної складової в підготовці студентів технічних вищих навчальних закладів: Дис. к. пед. н. за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – К.: ІВО АПН України, 2004.
3. Лузік Е. Гуманітарна освіта при підготовці спеціалістів профільних ВНЗ України / Е. Лузік // Освітні системи в мультикультурному просторі. – К.: Філософія освіти, – 2006. № 2 (4). – С.266–276.
4. Радул В. Розвиток та формування якісних характеристик особистості/ В. Радул // Рідна школа. – 2012. – № 8–9 (992–993). – С.8–13.
5. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (X – поч. XX ст.). – К.: Радянська школа, 1991. – 384 с.
6. Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі / Г. Л.Токмань. – К.: Вид. центр «Академія», 2012. – 308 с.